

SHOVQINLARNING ATROF-MUHITGA TA'SIRI

*Hasanov Hayitmurod Abdirashit o'g'li,
Ibroximov G'iyosiddin Baxriddin o'g'li,
Bo'riyev Oxunjon Olim o'g'li,
Omandavlatov Sirojiddin Sodiq o'g'li,
Norqobilov Hamid Ibragimovich
Termiz davlat muhandislik va
agrotexnologiyalar universiteti o'qituvchilari*

Annotatsiya: *Shovqin* — ortiqcha tovush bo'lib, asosan transport, sanoat va aviatsiyadan kelib chiqadi. Uning najijasida **eshitish pasayishi, nerv va yurak kasalliklari, hamda ruhiy toliqishga** sabab bo'ladi. 80 dB dan yuqori shovqin zararli, 130 dB esa og'riq keltiradi. Shovqinni kamaytirish uchun texnik vositalar va tartib-qoidalar qo'llaniladi.

Kalit so'zlar: *Shovqin, aholi, samolyot, tovush, temir yo'l, tebranish, infratovush, chastota, Sanoat korxonona.*

Abstract: *Noise is excessive sound, mainly caused by transport, industry and aviation. Its consequences include hearing loss, nervous and heart diseases, and mental fatigue. Noise above 80 dB is harmful, and 130 dB is painful. Technical means and procedures are used to reduce noise.*

Keywords: *Noise, population, aircraft, sound, railway, vibration, infrasound, frequency, Industrial enterprise.*

Аннотация: *Шум — это избыточный звук, создаваемый в основном транспортом, промышленностью и авиацией. Его последствия включают потерю слуха, нервные и сердечные заболевания, а также умственную усталость. Шум свыше 80 дБ вреден, а 130 дБ — болезнен. Для снижения шума применяются технические средства и процедуры.*

Ключевые слова: *Шум, население, самолет, звук, железная дорога, вибрация, инфразвук, частота, промышленное предприятие.*

Shovqin va uning paydo bo'lishi. *Shovqin aholi yashaydigan joylarda asosan samolyotlarning chiqargan kuchli tovushlaridan, temir yo'llari transportlari tovushlaridan, har xil mexanizmlarning ishqalanishi va bir-biriga urilishidan - eng asosiysi transportlarning harakatlanishi natijasida paydo bo'ladi.*

Shovqinning uzoq muddatli ta'siri natijasida inson organizmiga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Shovqinning inson organizmiga ta'siri natijasida insonning

eshitish qobiliyati pasayadi, nerv va yurak sistemalarining ish faoliyati buziladi va tez toliqish, o'zini zaif his etish alomatlari sezilib turadi.

Izlanishlar va tajribalar shuni ko'rsatadiki, shovqinning inson organizmiga ta'siri natijasida inson organizmidagi o'zgarishlar - zaharli moddalar ta'siridan ham kuchli hisoblanadi.

Shovqin paydo bo'lish asosida - egiladigan (plastik) jismlarning mexanik tebranishlari turadi. Eshitish organlari 16-20000 Gs li tovush tebranishlarni qabul qiladi. 1-16 Gs chastotali tebranishlar- infratovushlarga, 20000 Gs tebranishlar-ultratovushlarga kiradi.

Fiziologik nuqtai nazardan inson - past, o'rta va baland tovushlarni farq qiladi. Biz har kun eshitadigan tovushlar bir-biridan farq qiladi. Inson quloqlarining sezuvchanligi tovush chastotalariga bogliqdir.

Tovush quvvati yoki tovush shiddati tebranishlar amplitudasi tomonidan aniqlanadi. Tovush balandligi esa tovush tebranishining chastotasi tomonidan aniqlanadi. Tovush chastotasi kam bo'lsa - u past eshitiladi, tovush chastotasi katta bo'lsa u baland eshitiladi.

Shovqinlarni quyidagi chastotalarga bo'linadi: past chastotali (350 Gs gacha), o'rta chastotali (350 Gs dan 800 Gs gacha), baland chastotali (800 Gs dan baland bo'lgan). Baland chastotali tovushlar inson eshitish organlariga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Shaxarlarda asosiy tovush manbalari- avtotransport, temir va xavo yullari transportlari va sanoat korxonalarini hisoblanadi.

Avtotransport. Shovqin asosan shaharlarning magistral, ya'ni asosiy ko'chalarida qayd etilgan. Shovqinning maksimal darajasi 90-95 dBA ga teng.

Transport harakatining (oqimining) shovqin xarakteristikasi birinchi navbatda yo'l kategoriyasiga bog'liqdir. Ko'chadagi shovqin darajasi transport harakatining intensivligi, tezligi va xarakteridan aniqlanadi.

Sanoatlashgan shaharlarda og'ir yuk tashish transportlarning harakati nihoyatda ko'pdir. Shovqin darajasining baland bo'lishi og'ir yuk mashinalarning va dizel dvigatelli mashinalarning harakatiga bog'liqdir. Avtomobil qatnov yo'llarida paydo bo'lgan shovqin har tomonga tarqaladi.

Aholi yashaydigan joylarda shovqin darajasini kamaytirishning turli yo'llari mavjuddir:

- Transport vositalarning harakati paytida tezligini pasaytirish va uni nazorat qilish;
- ba'zi avtomobil turlariga aholi ko'p yashaydigan joylardagi magistral ko'chalarida harakatini ta'qiqlab qo'yish;

- yashash binolarining tovush-izolyasiyasini yaxshilash;
- avtomobil dvigatellarining qismlarini mukammallashtirish.

Temir yo'llari transportlari. Poezdlarning tezligini oshirish natijasida shovqin darajasini ko'tarishi qayd etilgan. Harakatlanayotgan elektropoezdlarning maksimal shovqin darajasi 7,5 km masofada - 93 dBA tashkil etadi. Yo'lovchi tashish poezdlarning maksimal shovqin darajasi 91 dBA va yuk tashuvchi poezdlarning shovqin darajasi 92 dBA tashkil etadi. Agar elektropoezdning tezligi 35 km/soat bo'lsa uning shovqin darajasi 82 dBA tashkil etadi.

Shahar transportlarining ichida eng ko'p shovqin paydo qiluvchisi tramvay hisoblanadi. Uning harakatdagi shovqin darajasi 10 dBA ko'pdir. Tramvayning dvigateli ishlab turganda, eshiklarining ochilishida, va tovush signallari berilganda shovqin arajasi ko'tariladi.

Havo transporti. Ko'p shaharlarda shovqin darajasining baland bo'lishiga havo transportlarining aloxida ta'siri borligi qayd etilgan. Fuqaro aviasiyasining parklari yildan yilga yangilanib turibdi, avialiniyalarda esa yangi turboreaktivli va turbovintli samolyotlar paydo bo'liyapti. Katta bo'lgan aerodrom va aeroportlar qurilmoqda, eski aeroportlar va aerodromlar rekonstruksiya qilinmokda, yo'lovchi va yuk tashish yildan yilga ko'paymokda. Fuqaro aviatsiyasining aeroportlari aholi yashaydigan joylarda joylashgan, lekin uning havo yo'llari ko'p aholi yashaydigan shaharlar ustidan o'tadi.

Aviasiya shovqinlarning darajasi- parvoz qilish va qo'nish yo'llaklarning joylanishiga bog'likdir. Agar aeroportlar samolyotlarni kechayu-kunduz ekspluatasiya qilsa shovqin darajasi kunduzi 80 dBA tashkil etsa, kechasi 78 dBA tashkil etadi. Shovqinning maksimal tebranishlari 92 dBA dan 108 dBA ni tashkil etadi.

Shovqinning eshitish organlariga ta'siri natijasida, birinchi navbatda baland tovushlarni inson eshitaolmaydi, keyinchalik esa past tovushlarni xam eshitolmaydi. Eshitish kobiliyatining pasayishi asosan insonning individual fiziologik xususiyatlariga xam bog'liqdir. Masalan, bir xil odamlar shovqinnig kam muddatli ta'sirida eshitish qobiliyati pasayadi. Aksincha, ba'zilar umrining oxirigacha shovqin darajasi baland bo'lgan joylarda ishlasak ham eshitish qobiliyatlariga ta'siri bo'lmaydi.

Ko'pgina shaharlarda shovqin - inson hayot faoliyatini 8-12 yilga kamaytiradi. Baland darajali shovqin - insonning nerv va yurak sistemalarining buzilishiga, psixik tolikish, vegativ nevroz kasalliklariga olib keladi.

Shovqin odamlarning dam va ishlashiga halaqit beradi, mehnat unumdorligini pasaytiradi. Katta yoshdagi odamlar shovqinni tez his qila oladi. Odamlar 27 yoshida

shovqinga 46,3 %, 28-37 yoshlarida 57 %, 38-57 yoshlarida 62,4 %, 58 va undan katta yoshlarda-72% o‘zining sezgirligini ko‘rsatadi.

Shovqinning ta’sirida inson organizmining boshqa organlariga ham o‘zgarishlarni ham ko‘rish mumkin. Masalan, yurak ritmining tezlanishi, inson miyasini aktivligini pasayishi va boshqalar.

Aviatsiya shovqinlarning kamaytirish muammolari - bu uning paydo bo‘lish manbalarida shovqin darajasini kamaytirishdan iboratdir. Turboventilyatorli dvigatelli samolyotlarning shovqin paydo qilish manbalari- ventilyator va reaktiv oqim hisoblanadi. Shovqin darajasini kamaytirishda akustik motogondan va dvigatellardan foydalaniladi. Bundan tashqari tovush so‘ndirgichlardan keng foydalanish yo‘lga qo‘yilgan.

Sanoat korxonalari. Aholi yashaydigan shovqin manbalaridan biri- sanoat korxonalari hisoblanadi.

Sanoat korxonalarida va uning sexlarida har xil texnologik qurilmalardan foydalaniladi. Masalan, to‘qimachilik fabrikalarining sexlarida, asosan to‘qish sexlarida shovqin darajasi 90-95 dB tashkil etadi. Mexanik va instrumental sexlarida shovqin darajasi 85-92 dB, kompressor stansiyalarining mashina zallarida shovqin darajasi 95-100 dB tashkil etadi.

Shovqin darajasini kamaytirish uchun - katta bo‘lgan ventilyasiya qurilmalarida, kompressor stansiyalarida shovqin so‘ndirgichlardan foydalanish tavsiya etiladi.

Shovqinning inson organizmiga ta’siri. Insonning eshitish organlari ba’zi doimiy va takrorlanib turadigan shovqinlarga moslanishi mumkin, ammo bu eshitish qobiliyatining zaif bo‘lishidan saqlab qolmaydi.

Shahar shovqinlari sharoitida eshitish analizatori doim tarang holda bo‘ladi. Bu eshitish qobiliyatining pasayishiga olib keladi. Shovqin darajasi 70 dB bo‘lganda, so‘zlash aniqligini qiyinlashtiradi.

1-jadval

Hududlar	Ekvivalent shovqin darajasi, dBA		Maksimal daraja shovqin, dBA	
	8:00 dan 22:00 gacha	22:00 dan 8:00 gacha	8:00 dan 22:00 gacha	22:00 dan 8:00 gacha
Aholi punktlarining turar joylari	55	45	70	60
Qayta qurilgan turar-joy uchunishlanmalar	60	50	70	60

Turar-joylarni rivojlantirish hududlarida aerodromlar yaqinida va aeroportlar,	65	55	75	65
dam olish maskanlari va turizm	50	35-40	85	75
Dam olish maskani Qo'riqxonalar	40-45	30-35	60	50
hududlari va zaxiralar	25 gacha	20 gacha	50	45

Shovqinni o'lchash uchun shumomerlardan foydalaniladi. Shumomerlarga oktav filtrlari (spektr analizatorlari) qo'shiladi. Shumomerlar-datchiklardan (mikrofonlar va akselerometrlar) iboratdir. Bu datchiklar – kuchaytirgichdan, strelkali indikatorlardan tashkil topgan. Datchiklar o'rnida ba'zan elektrodinamik, keramik, kondensatorli mikrofonlardan foydalaniladi.

Spektr analizatori - o'z ichiga kuchaytirgichni oladi. Bu kuchaytirgich ma'lum chastotani ajratish uchun qo'l keladi. Shovqin spektr analizatorlari filtrlari va geteregenlarga bo'linadi. Filtrlari spektr analizatorlari elektr filtrlari naborlaridan tashkil topgan bo'lib, ular ma'lum chastotalarni ajratib chiqaradi. Geterogenli analizatorlarda ma'lum chastotalarni ajratib chiqarish uchun - ularda kvarsli filtrlar qo'llaniladi.

Shovqinni o'lchash birligi sifatida «detsibell» (dB) qabul qilingan. Odatda 20-30 dB shovqin darajasi inson sog'ligi uchun zararsiz. Biroq 80 dB va undan ortiq daraja baland tovushlar hisoblanadi. 130 detsibell dan ortiq shovqin esa insonga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. 150 detsibell esa chidab bo'lmaydigan darajada og'riq paydo qiladi. 180 dB darajadagi shovqin metall buyumlarning urinishiga sabab bo'larkan. Bunday buyumlar vaqt o'tgach, arziyas ta'sir ostida sinib ketishi mumkin. 190 dB tovush metall sinchlardagi ulama joylarni qo'porib yuborishi mumkin ekan.

Uzoq muddat yuqori darajadagi tovush ta'siri ostida bo'lish eshitish qobiliyati pasayishiga olib keladi. Bunga ba'zan kimyoviy zaharlanish kabi asta-sekin va doimiy ta'sir etuvchi hayot uchun xavfli omil sifatida qaraladi. Baland tovushli musiqa ham inson uchun zararli ekani olimlar tomonidan isbotlangan.

Masalan, hozirgi zamonaviy musiqa ishqibozi bo'lgan yoshlarning yigirma foizida eshitish qobiliyati sakson besh yoshdagi qariyalarning eshitish qobiliyatiga tenglashib qolgan. Baland tovushli shovqin insonning ko'rish bilan bog'liq a'zolariga salbiy ta'sir etib, ko'z ravshanligi va uning reflektiv faoliyatini pasaytiradi.

Bu esa turli kasalliklarni keltirib chiqarib, inson ruhiyatining buzilishi, asab quvvatining ortiqcha sarflanishiga olib keladi. Natijada ichki toliqish va noxush kayfiyat yuzaga keladi. Ba'zi manbalarda shovqin inson umrini qisqartiruvchi, uni tez qarituvchi omil sifatida baholanadi.

Ilmiy manbalarga ko'ra bir necha soat ortiqcha shovqinli muhitda bo'lish bir necha kungacha o'zining salbiy ta'sirini saqlab qolib, mehnat faoliyati pasayishiga sabab bo'lar ekan. Demak, oddiy hisoblarga ko'ra aytish mumkinki, har hafta bir marta shovqin-suronli to'ylarda bo'lish hafta davomidagi mehnat faoliyati unumdorligi pasayishiga olib keladi.

Yana bir holatga e'tibor qaratish zarur. Tovush to'lqin sifatida tarqaladi. Uning qanchalik uzoqqa borishi bu to'lqinning qanday bosim bilan tarqalishiga bog'liq. Bu bosim yo'lida duch kelgan barcha narsaga ta'sir etadi, uni ham o'z to'lqiniga mos ravishda tebratishga harakat qiladi. Xuddi shu kabi tovush bosimi bizning tanamizga ham ta'sir etadi.

Hozir Yevropaning yirik ilmiy muassasalarida bunday bosim inson tanasining ichki a'zolariga qanday ta'sir etishi o'rganilmoqda. Lekin oddiygina mikrotebranishlar ichki a'zolarga (ayniqsa homilador ayollarning homilasiga) ham ta'sir ko'rsatishini e'tibordan soqit qilib bo'lmaydi.

Umumiy xulosa: Shovqin — zamonaviy hayotda keng tarqalgan ekologik muammo bo'lib, uning asosiy manbalari transport vositalari, sanoat korxonolari va aviatsiyadir. U inson salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi: eshitish qobiliyatining pasayishi, asab tizimi va yurak faoliyatining buzilishi, ruhiy charchoq va mehnat unumdorligining kamayishiga olib keladi. Ayniqsa, baland darajadagi va uzoq muddatli shovqin inson umrini qisqartiruvchi omil hisoblanadi. Shovqinning zararli ta'sirlarini kamaytirish uchun texnik chora-tadbirlar (tovush izolyatsiyasi, dvigatel modernizatsiyasi, shovqinga qarshi qurilmalar) va sanitariya-gigiyena me'yorlariga rioya qilish zarur. Tovush darajasi 80 dB dan yuqori bo'lsa, u sog'liq uchun xavfli sanaladi. Shuning uchun ham shovqinni kamaytirish nafaqat ekologik, balki sog'liqni saqlash va ijtimoiy muammolardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Патрахальцев Н.Н. Характеристики двигателей внутреннего сгорания: Учебное пособие по курсу «Теория рабочих процессов ДВС». М. РУДН. 2007. 63 с.
2. Старобинский Р.Н. Глушители шума, глава 10 в справочнике «Техническая акустика транспортных машин», под редакцией д.т.н., проф. Н.И. Иванова, изд. «Политехника», Санкт-Петербург, 1992, с. 194-265.

3. Walter Eversman, John A. White. Acoustic Modelling and Optimization of Induction System Component. SAE Paper 951261, 2003, p. 207-216. [3]
4. https://vaqt.ucoz.com/publ/ekologiya/shovqin_va_uning_paydo_bo_39_lishi/30-1-0-785
5. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/maqolalar/shovqin-temirni-ham-indiradi-yoxud-ko-rinmas-og-u>